

AKADEMIK LITSEY O‘QUVCHILARINING ALGEBRA VA ANALIZ ASOSLARI FANINI O‘ZLASHTIRISHIDA “ALGEBRAONLINE.UZ” RAQAMLI TA’LIM PLATFORMASINING AHAMIYATI

Xoliqulov Furqat Tirkashboyevich

Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti akademik litseyi
matematika fani o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18188680>

Annotatsiya. Algebra va analiz asoslari fani akademik litseylar o‘quv dasturining eng muhim va murakkab qismlaridan biri bo‘lib, o‘quvchilardan chuqur mantiqiy fikrlash, tushunish va muntazam amaliyotni talab qiladi. Ushbu maqolada akademik litsey o‘quvchilari uchun “algebraonline.uz” raqamli ta’lim platformasidan foydalanish afzalliklari va uning ahamiyati bayon qilingan.

Аннотация. Алгебра и основы анализа - одна из важнейших и сложных частей учебной программы академического лицея, требующая от учащихся глубокого логического мышления, понимания и регулярной практики. В данной статье описываются преимущества и важность использования цифровой образовательной платформы «algebraonline.uz» для учащихся академического лицея.

Abstract. The subject of algebra and the foundations of analysis is one of the most important and complex parts of the academic lyceum curriculum, requiring deep logical thinking, understanding, and regular practice from students. This article describes the advantages and importance of using the digital educational platform "algebraonline.uz" for academic lyceum students.

Kalit so‘zlar: raqamli ta’lim, “algebraonline.uz”, platforma, dasturiy vosita, vizualizatsiya, zamonaviy ta’lim.

Ключевые слова: цифровое образование, платформа «algebraonline.uz», программный инструмент, визуализация, современное образование.

Keywords: digital education, "algebraonline.uz", platform, software tool, visualization, modern education.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston ta’lim tizimi keng ko‘lamli modernizatsiya va raqamli transformatsiya jarayoniga kirib bormoqda. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi, “Raqamli ta’lim konsepsiyasi”, “Oliy va o‘rta maxsus ta’lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasi” kabi normativ hujjatlar ta’lim jarayonini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etishni ustuvor vazifa qilib belgilab beradi. Bunday islohotlar sharoitida o‘quv predmetlari, xususan, tabiiy fanlar bo‘yicha amaliy mashg‘ulotlarni zamonaviy axborot texnologiyalari asosida yo‘lga qo‘yish ta’lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biriga aylandi[1], [2].

COVID-19 pandemiyasi ta’lim jarayonida matematika fanini, xususan algebra va matematik analiz asoslari fanini o‘qitishda sezilarli qiyinchiliklarni yuzaga keltirdi. Shu sababli tizimda umumiy foydalanish uchun mo‘ljallangan raqamli ta’lim platformalarini yaratish,

o‘quvchilarda ushbu platformalardan foydalanish ko‘nikmalarini rivojlantirish ta‘lim sohasida muhim ahamiyat kasb etadi.

Akademik litseylarda algebra va analiz asoslari fanini raqamli ta‘lim texnologiyalaridan foydalanib o‘rganish uchun yaratilgan “algebraonline.uz” - eng so‘nggi kompyuter dasturlari orqali yaratilgan elektron ta‘lim platformasi hisoblanadi(1-rasm).

1-rasm. “algebraonline.uz” raqamli ta‘lim platformasi

Ushbu platforma akademik litseylarda algebra va analiz asoslari fani o‘quv dasturining 1-bosqich o‘quvchilari uchun mo‘ljallangan barcha - 6 ta bo‘lim mavzularini o‘z ichiga olgan, foydalanuvchilar uchun qulay imkoniyatlarga ega. Platforma o‘quvchilarga istalgan vaqtda bilim olish imkonini yaratadi. Asosiy maqsad - ta‘lim jarayonini raqamlashtirish, baholashni adolatli tashkil qilish va o‘quvchilarga bilim olishda sun‘iy intellekt yordamida qo‘shimcha ko‘mak berishdir. Platforma orqali o‘quvchilar o‘z bilimlarini bosqichma-bosqich rivojlantiradi, o‘qituvchilar esa jarayonni samarali boshqaradi[3].

“algebraonline.uz” platformasining ushbu jarayondagi ahamiyatini quyidagi jihatlarda ko‘rish mumkin:

1. Keng qamrovli va tizimli bilim berish:

- Platforma odatda akademik litseylarning 1-bosqich o‘quvchilari uchun fan dasturiga mos ravishda barcha mavzularni izchil bayon etadi.
- Har bir mavzu nazariy mashg‘ulot, na‘munaviy misol-masalalar yechimi(amaliy mashg‘ulot), mavzuni mustahkamlash uchun mashqlarni va nazorat qismini o‘z ichiga oladi, bu esa bilimlarni tizimli ravishda o‘zlashtirishga yordam beradi.

2. O‘zlashtirishni shaxsiylashtirish:

- Har bir o‘quvchi o‘zining individual tezligida o‘rganishi mumkin. Qiyin mavzularni qayta-qayta ko‘rish, tushunmagan joylarini takrorlash imkoniyati mavjud.
- Tez o‘zlashtiradigan o‘quvchilar esa qo‘shimcha materiallar va murakkabroq mavzularga o‘tib, o‘z bilimlarini yanada chuqurlashtirishlari mumkin.

3. Interfaol mashqlar va tezkor fikr-mulohaza:

- Platforma interfaol mashqlar, testlar va masalalar bankini taqdim etadi. Nazorat qismida o‘quvchilar mavzu bo‘yicha berilgan test savollari javoblarini kiritgandan so‘ng darhol to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri ekanligi haqida ma’lumot oladi.

- Noto‘g‘ri javob berilgan savollarga sun‘iy intellekt yordamida to‘g‘ri yechim va tushuntirishlar berilishi o‘quvchining xatosini anglashiga va uni tuzatishiga yordam beradi.

4. Vizualizatsiya va tushunishni osonlashtirish:

- Videodarslar, animatsiyalar va grafiklar yordamida abstrakt matematik tushunchalar (masalan, funksiya grafigining o‘zgarishi) yanada tushunarliroq shaklda beriladi.

- Bu esa o‘quvchilarning mavzuni faqat yodlash emas, balki chuqur anglashlariga yordam beradi.

5. Mustaqil ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish:

- “algebraonline.uz” platformasidan foydalanish o‘quvchilarda mustaqil o‘rganish, o‘z-o‘zini nazorat qilish va ta’lim jarayoniga mas’uliyat bilan yondashish ko‘nikmalarini shakllantiradi.

- Bu ko‘nikmalar oliy ta’lim muassasalarida va kelajakdagi kasbiy faoliyatda juda muhim hisoblanadi.

6. Nazorat ishlari va imtihonlarga tayyorgarlik:

- Platforma har xil murakkablik darajasidagi testlar va nazorat savollarini taklif qilish orqali o‘quvchilarga akademik litsey imtihonlari, BMBA test sinovlari hamda milliy va xalqaro sertifikat imtihonlarga samarali tayyorgarlik ko‘rishlariga yordam beradi.

- Vaqt cheklovi bilan ishlash imkoniyati imtihon sharoitlariga moslashishga yordam beradi.

7. Motivatsiya va qiziqishni oshirish:

- Raqamli platformaning interaktivligi va vizual jihatdan jozibadorligi o‘quvchilarda fanga bo‘lgan qiziqishni oshiradi va o‘rganishga motivatsiya beradi.

- Qiyin mavzularni mustaqil ravishda o‘zlashtirish muvaffaqiyat hissini beradi.

8. Qulaylik va erishish mumkinligi:

- Internetga ulangan har qanday qurilma (kompyuter, planshet, smartfon) orqali istalgan vaqtda va istalgan joyda ta’lim olish imkoniyatini beradi.

- Bu darsdan tashqari qo‘shimcha mashg‘ulotlar uchun ham, o‘tkazib yuborilgan darslarni mustaqil o‘zlashtirish uchun ham qulay yechimdir.

Xulosa qilib aytganda, “algebraonline.uz” raqamli ta’lim platformasi akademik litsey o‘quvchilarining algebra va analiz asoslari fanini chuqur, tizimli va samarali o‘zlashtirishlarida individual ehtiyojlariga moslashuvchan va motivatsiyani oshiruvchi muhim vosita bo‘lib xizmat qiladi. Bu esa o‘quvchilarning fanni yaxshi o‘zlashtirishlariga va kelajakda matematikaga asoslangan sohalarida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishlari uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-sonli “Raqamli O‘zbekiston - 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konseptsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni. “algebraonline.uz” elektron ta’lim platformasi. (O‘zbekiston Respublikasi

3. Adliya vazirligi. Guvohnoma raqami DGU №53924, 25.07.2025).
4. F.T.Xoliqulov. Ta’lim tizimida matematika fanini o‘qitishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish. “Fan va ta’lim integratsiyasi” ilmiy jurnali, 2024_2(4): 250-253 bet.
5. F.T.Kholikulov. The role and importance of multimedia, communication and digital transformation in academic lyceums. “Science and innovation” xalqaro ilmiy jurnali Volume 3, Issue 12. 17.12.2024 yil, p.29-31.
6. M.Abdujalilova, Z.Solijonova. Dars jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish - matematik ta’limni yangicha tashkil qilishning asosi sifatida. International Conference on Advance Research in Humanities, Applied Sciences and Education Hosted from New York, USA. April, 28th 2023. 90-93 bet.